

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С КОМПОНЕНТОМ-НАИМЕНОВАНИЕМ ОДЕЖДЫ КАК ЯВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

В статье исследуются фразеологические единицы, связанные с номинацией одежды в осетинском, английском и немецком языках. Исследование выполнено в лексико-семантическом и сопоставительном аспектах. Статья посвящена исследованию того пласта фразеологических систем выбранных языков, которые объединены компонентом-наименованием одежды. Лингвистический анализ эмпирического материала выявил определенные лексико-семантические и парадигматические параллели.

***Ключевые слова:** фразеологические единицы, семантические особенности, одежда, лексико-семантический ряд, наименования одежды, языковая картина мира.*

PHRASEOLOGICAL UNITS WITH THE COMPONENT-NAME OF CLOTHES AS A CULTURAL PHENOMENON

The article addresses phraseological units related to the nomination of clothes in Ossetian, English and German languages. The research has been carried out in lexico-semantic and comparative aspects. The article focuses on the study of phraseological systems of the selected languages, which have a common component – the name of a wardrobe item. The linguistic analysis of the empirical material has revealed certain lexico-semantic and paradigmatic parallels.

***Key words:** phraseological units, semantic features, clothing, lexico-semantic range, clothing names, linguistic picture of the world.*

Введение. Предметно-бытовая лексика представляет собой обширный материал для исследования, в особенности, с учетом современной парадигмы лингвистического знания. Лексико-семантический аспект изучения данного пласта лексики языков является наиболее глубоко анализируемым как в сопоставительном, так и в монологическом контексте. Лексикологический подход к данной проблематике имеет несколько менее выраженный характер, варьируясь в зависимости от конкретно взятого языка. С позиций когнитивного направления изучения языка предметно-бытовая лексика представляет также немалый интерес для лингвистов. В рамках данного исследования предпринята попытка анализа и систематизации фразеологических единиц с компонентами-наименованиями одежды в осетинском, английском и немецком языках. Исследование носит лингвокультурологический, сопоставительный и лексико-семантический характер.

Научная новизна данной работы заключается в попытке систематизировать ФЕ с компонентом-наименованием одежды, обуви и аксессуаров в осетинском языке с учетом их семантической структуры и провести сравнительно-сопоставительный анализ ФЕ

осетинского, английского и немецкого языков.

Цель исследования – выявить базовые характеристики ФЕ с компонентом-наименованием предмета гардероба в осетинском, английском и немецком языках в сопоставительном аспекте. В работе использованы **следующие методы**: сплошной выборки, метод сравнительно-сопоставительного и структурно-семантического анализа, прием статистического анализа.

Задачи исследования: изучить ФЕ лексико-семантической группы «предмет гардероба» в осетинском, английском и немецком языках; рассмотреть структурно-семантические модели образования ФЕ выбранного ряда; определить наиболее рекуррентные мотивационные признаки ФЕ в трех языках: описать тематические группы ФЕ по компоненту-названию предмета гардероба.

Исследование представляется **актуальным** ввиду недостаточной разработанности данного направления теории фразеологии осетинского языка и недостаточного количества сопоставительных исследований в данной области.

Научная новизна исследования состоит в том, что в ней представлены результаты изучения определенного пласта культурноспецифичных элементов фразеологического фонда осетинского языка в сопоставлении с английским и немецким языками.

Теоретическая значимость работы определяется тем фактом, что ее результаты позволяют привлечь внимание лингвистов к универсальности и /или этноспецифичности фразеологического фонда языковых сообществ, обусловленной историко-культурными факторами.

Практическая ценность исследования заключается в возможности использования его результатов в работе лингвистов-специалистов в области сравнительно-сопоставительного языкознания.

К одному из обширных пластов безэквивалентной лексики относятся фразеологические обороты. Именно фразеологизмы заключают в себе тот пласт лексического состава языков, который отличается этнокультурной специфичностью и не имеет эквивалентов в других языках [Городецкая, 2007: 5], во фразеологических единицах проявляются особенности менталитета этноса, обусловленные культурно-историческими корнями его носителей.

Вопросами лексикологии в осетинском языке занимались такие исследователи, как Н. Я. Габараев, З. П. Джабиты, К. Г. Джусоева, В. Т. Дзахова, И. Ч. Исаев, Р. О. Калаева и др. Проблемы паремиологии в осетинском языке раскрыты в исследованиях К. Ц. Гутиева, Е. Б. Бесоловой, З. Б. Цаллаговой, Д. Г. Тменовой и др. Проблемы

лексикологии английского языка изучали И. В. Арнольд, С. Джонсон, О. Есперсен, Г. Коциол, У. Скит и др. Лексикология немецкого языка разрабатывалась такими исследователями, как В. М. Жирмунский, Л. Р. Зиндер, К. А. Левковская, К. Рёмер, В. Фляйшер, Т. Шиппан и др.

При исследовании когнитивной составляющей языковых средств реализации концепта «одежда» и фразеологизмов с компонентом-наименованием одежды в отдельном языке выявляются определенные когнитивные признаки и слои концепта, актуализируемые с использованием вербальных и невербальных средств коммуникации, характерных для данного языкового сообщества [Попова, 2006: 4].

Особенности образования и функционирования фразеологических единиц с компонентом-наименованием одежды в языке определяются такими факторами, как:

- 1) способы отражения действительности в языковом сознании представителей народа с учетом этно-исторических ценностей;
- 2) объективация стереотипов и обобщенного образа представителя народа в представлении окружающих;
- 3) специфика концептосферы носителей лингвокультуры и идиоматизации окружающего мира;
- 4) фразеологическая вариативность, отражающая отрезки языковой картины мира нескольких народов с этноспецифичными элементами.

Материалом для исследования послужили 108 ФЕ с компонентом-предметом гардероба: 44 в осетинском языке (в том числе 15 паремий), 38 – в английском и 26 – в немецком языках. Источниками эмпирического материала послужили фразеологические словари осетинского, английского и немецкого языков.

В данной статье автор вслед за рядом исследователей в этой области придерживается точки зрения о том, что пословицу можно считать фразеологизмом, обладающим структурой предложения со смысловой общностью, содержащим в составе рекомендацию, побуждение к какому-либо действию или бездействию и / или раскрывающим суть происходящего [Баранов, Добровольский, 2008: 736].

Фразеологический фонд языка является отражением этнолингвокультурных характеристик коммуникации в рамках языкового сообщества. Фразеологические единицы выступают маркером языковых предпочтений представителей той или иной национальной общности.

При изучении устойчивых сочетаний с компонентом-наименованием одежды с лингвокультурологической точки зрения целесообразно выделить исконные

фразеологические единицы в качестве фрагмента лингвокультурной картины мира, т. к. именно исконные фразеологизмы аккумулируют в себе традиции, устои, обычаи, культуру народа и реалии, отражающие особенности и этапы становления народа и его взаимодействия с другими культурами на протяжении всей истории его существования.

Фразеологизмы с компонентом-наименованием одежды в составе характеризуются образностью. Человека всегда привлекало неизведанное, соотносимое с уже известным, обыденным. Людям свойственно подвергать метафоризации в первую очередь объекты окружающего мира, отношения между индивидами, части тела, предметы гардероба и бытовые принадлежности, животный и растительный мир, различные природные явления и т. д. [Гак, 1998].

Фразеологические единицы с компонентом-наименованием одежды несут отпечаток традиционного уклада общества, который находится вне времени, и в состав таких ФЕ входят как названия головных уборов, так и обуви [Дубовская, 2008: 17].

Структура значения фразеологизма включает такой значимый компонент, как внутренняя форма. Внутренняя форма репрезентирует личностное восприятие и осмысление исходного понятия самим человеком [Потебня, 1989: 98]. Согласно мнению А. В. Кунина, внутренняя форма является значением исходной языковой единицы, преобразованной во фразеологизм тем или иным способом словообразования [Кунин, 1972: 173].

Проблемы фразеологических единиц с гнездовым словом, содержащим наименование предмета гардероба, исследуются специалистами в области лексикологии различных точек зрения на материале различных языков, в том числе языков, рассматриваемых в данной работе (Ф. О. Абаева, Л. А. Гамаева, А. О. Гук, Д. М. Дзлиева, А. В. Дубовская, И. В. Зыкова, Н. К. Иванова, Н. С. Ильющенко, Т. А. Ларина, Е. С. Скляр, Н. В. Пророкова и др.).

Что касается осетинского языка, в ряде исследований последних лет пристальное внимание уделяется изучению различных аспектов функционирования наименований одежды в составе как свободных словосочетаний, так и устойчивых [Дзлиева, Абаева, 2017: 77-88]. Данный вид изысканий актуален ввиду недостаточной исследованности специфических черт терминологической лексики, используемой в составе устойчивых сочетаний в осетинском языке.

Названия одежды являются хранителями характерных черт истории развития английского языка, включая различные способы словообразования, заимствованную лексику. В них содержится информация о человеке, одежде и ситуации, в которой человек одежду носит [Бондарчук, 2011: 3]. В некоторых работах изучаются особенности

наименования предметов одежды в английском языке в различные исторические эпохи. Особый интерес представляют имена собственные как компонент составных наименований предметов или элементов гардероба [Ширяева, 2013: 22].

Существуют исследования, в рамках которых изучены особенности выражения гендерного аспекта в составе английских фразеологических единиц с компонентом – наименованием одежды. Образ мужчины во фразеологизмах раскрывается сквозь призму понятийных областей, включающих номинацию черт характера, личностных качеств, особенностей поведения, привычек, отношения к окружающим. Образ женщин, по мнению исследователей, во фразеологизмах характеризуется такими признаками, как «внешность», «жизненная позиция» [Зыкова, 2009: 273].

1. Лексико-семантическая классификация. Изучая ФЕ с компонентом «одежда» целесообразно осуществлять анализ путем распределения лексики на тематические группы для наиболее полного отражения взаимосвязи слов и понятий, которые они идентифицируют, а также специфики употребления [Филин, 1982: 234].

Рассмотренные и изученные фразеологические единицы с компонентом-предметом гардероба в осетинском (44), английском (38) и немецком (26) языках объединены в семантические группы. Мотивационными признаками в семантических группах выступают следующие: *поведение человека; материальное положение / уровень достатка; эмоциональное состояние; человеческие качества / характер человека; человеческие отношения.*

Одежда – один из обязательных атрибутов любого человеческого общества. Все народы на протяжении всей истории существования человечества выработали нормы и правила ношения гардероба в соответствии с историческими реалиями, географическими условиями, социальным и материальным положением, возрастной или половой принадлежностью. Включая в себя множество элементов и аксессуаров, одежда как частичка материально-культурной действительности привлекает внимание лингвистов, этнографов и специалистов из других смежных наук в качестве объекта исследования. Наименования одежды, обуви и аксессуаров входят в состав устойчивых сочетаний и паремиологических единиц, вбирая в себя мудрость народа, его устои и традиции каждого человеческого общества.

Устойчивые выражения рассматриваемого лексико-семантического ряда отражают реалии, особенности мировосприятия и образ жизни носителей осетинской лингвокультуры. Небольшое количество или отсутствие фразеологизмов в той или иной тематической группе в отдельном языке может быть следствием исторических

особенностей этноса, языковой картины мира носителей культуры, а также отсутствия социальной значимости того или иного вида одежды [Юсупова и др., 2020].

На основании материала из терминологических, переводных и этимологических словарей исследуемого языка проанализируем фразеологические обороты, в составе которых присутствуют наименования предметов гардероба, и разберем семантические классы устойчивых единиц:

Лексико-семантическая группа «поведение человека»: осет. (13) *æгънаеджытæ байгом кæнын* ‘открыть душу’ (досл. расстегнуть пуговицы); *кæрцæй хæдоны хсæн бырын (лæсын)* ‘вмешиваться в дела близких людей, вставать между близкими, родными людьми’ (досл. лезть между шубой и рубашкой); англ. (12) *to line one’s own pockets* ‘наживать богатство нечестным путем’; *pull the cap* ‘переругаться’; *hit below the belt* ‘нанести удар ниже пояса’; нем. (4) *sich (etw). in die Tasche stecken* ‘положить в карман, прикарманить, присвоить себе что-л.’; *j-m die Taschen abknöpfen* ‘очистить карманы кому-либо’ [Binovich, 1995: 652].

Фразеологизмы в лексико-семантической группе «поведение человека» обладают частично и отрицательным, и положительным коннотативным значением. ФЕ данной группы носят констатирующий характер, все ФЕ кроме одной в осетинской и английской выборках несут отрицательную оценку, раскрывая пороки человека. Например, *æгънаеджытæ байгом кæнын* ‘открыть душу’ (досл. расстегнуть пуговицы); *хæлафы къахы стъыссын* ‘управлять кем-то, заставлять плясать под свою дудку’ (досл. засунуть в штанину); *дзабыры дон дарын* ‘мучать кого-то, издеваться над кем-то’ (досл. поить кого-то из туфли). Это касается социальных отношений – взаимоотношений людей в социуме, семье, трудовом коллективе. Немецкие ФЕ данного ряда представлены только отрицательными качествами.

Лексико-семантическая группа «материальное положение / уровень достатка»: осет. (10) *аладыд цухъгъа дарын* ‘ходить в лохмотьях’ (от *ала* ‘копоть’ и *цауын* ‘идти, ходить’ в форме причастия прошедшего времени *дзыд*, досл. ‘почерневшая от копоти одежда’); *зæххæй дзабыр кæнын, хурай – хæдон* ‘жить впроголодь, еле сводить концы с концами’ (досл. делать из земли обувь, из солнца – рубашку); *Сайнаг-æлдары кæрц* (фразеологизм с мифонимом *Сайнаг-æлдар* от монг. *sain* ‘славный’ + осетинский формант *-æg* ‘Хан Батый (досл. славный хан)’) [Абаев, Т. 3, 1979: 22]; англ. (10) *on a shoestring / to get along on a shoestring* ‘на голодном пайке, в крайней нужде’; *to be down at heels* ‘влачить жалкое существование’; нем. (6) *in die eigene Tasche arbeiten* ‘действовать ради собственной выгоды, наживать’ [Binovich, 1995: 652]; *das letzte Hemd von Leibe verkaufen* ‘продать все до последней сорочки’ [Binovich, 1995: 299].

ФЕ из группы «материальное положение» представлены во всех трех языках. В осетинском языке большая часть ФЕ имеет отрицательную коннотацию: *зæххæй дзабыр кæнын, хурæй – хæдон* ‘жить впроголодь, еле сводить концы с концами’ (досл. делать из земли обувь, из солнца – рубашку); *уæлæ хæлаф кæнын хъом нæ уын* ‘быть бедным, нуждаться’ (досл. не быть в состоянии носить штаны); часть ФЕ с положительной или нейтральной коннотацией.

В выборке примечательно наличие антонимической оппозиции: *аладыд цухъхъа* ‘лохмотья’ (от *ала* ‘копоть’ и *цæуын* ‘идти, ходить’ в форме причастия прошедшего времени *дыд*, досл. ‘почерневшая от копоти одежда’) и *Сайнаг-æлдары кæрц* (фразеологизм с мифонимом *Сайнаг-æлдар* – атрибутом богатства, высокого социального статуса). В английской и немецкой выборках ФЕ являются нейтральными, они просто констатируют факт. Использование лексики тематической группы «одежда» в составе ФЕ соотносится с функциональной принадлежностью предметов гардероба. Поскольку наличие или отсутствие денег является маркером материального и социального положения человека, то наименования предметов / элементов гардероба, в которых деньги принято хранить, представляют собой предмет анализа специалистов в области лексикологии при изучении ФЕ с семантикой «материальное положение». Достаточно частотными являются такие наименования, как «карман», «ремень» «пояс». Здесь наблюдается семантическая оппозиция богатый <-> бедный «набитый карман <-> туго затянутый ремень».

Лексико-семантическая группа «эмоциональное состояние»: осет. (8) *кæрц ма дыс хъуаг уын* ‘неожиданная проблема вдобавок к уже существующим «час от часу не легче»’ (досл. у шубы не хватает рукава) [Дзабиты, 2018: 258]; *худ хæрдмæ / уæларвмæ хсын* ‘очень радоваться, ликовать’ (досл. подбрасывать шапку вверх); *цыма хæдон сыстытæй байдзаг* ‘ощущать отвращение’ (досл. ощущение вшей, ползающих под рубашкой). В основу фразеологизма легло сходство ощущения с тем, которое человек испытывает, когда по телу пробегает насекомое или большое количество насекомых; англ. (5) *lose one’s shirt* ‘выйти из себя’; *not to hear one’s heart in one’s boots* ‘трястись от страха’; *throw one’s hat in the air* ‘ликовать (досл. подбрасывать шапку от радости)’ (данная ФЕ выступает семантическим и частичным / неполным структурным аналогом осетинской ФЕ *худ хæрдмæ хсын*); нем. (3) *das Herz fällt ihm in die Hose* ‘у него сердце замирает от страха, душа в пятки уходит’ [Binovich, 1995: 318].

В ЛСГ «эмоциональное состояние» устойчивые сочетания распределены таким образом, что ФЕ с отрицательной коннотацией преобладают во всех трех

рассматриваемых языках: осет. *худ хæрдмæ / уæларвмæ хсын* ‘очень радоваться, ликовать’; *цыма хæдон сыстытæй байдзаг* ‘ощущать отвращение’; англ. *shake in one’s boots* ‘дрожать как осиновый лист’; *throw one’s hat in the air* ‘ликовать’; нем. *das Herz fällt ihm in die Hose* ‘у него сердце замирает от страха, душа в пятки уходит’.

Лексико-семантическая группа «человеческие качества / характер человека»: осет. (8) *кæрц хæдонæй хицæн кæнын* ‘различать добро и зло, отделять зерна от плевел’ (досл. различать шубу и рубашку) [Дзабиты, 2018: 259]; *æнæ хæлафæй хъал уын* ‘замахиваться на что-то, что не можешь себе позволить; братья за дело, которое тебе не по силам’ (досл. быть самоуверенным, не имея даже штанов); англ. (1) *a bad hat* ‘непорядочный человек’; нем. (5) *jeder Schürze nachlaufen* ‘быть бабником, бегать за каждой юбкой’ [Binovich, 1995: 584]; *ein Pantoffelheld sein* ‘быть подкаблучником’ [Binovich, 1995: 491]; *der Waschlappen / Feigling* ‘бесхарактерный человек (тряпка, слабый человек)’.

В группе «человеческие качества / характер человека» в осетинской выборке большая часть ФЕ содержит отрицательную оценочность, несколько единиц с положительной коннотацией и одна – с нейтральной: *кæрц хæдонæй хицæн кæнын* ‘различать добро и зло, отделять зерна от плевел’; *æнæ хæлафæй хъал уын* ‘замахиваться на что-то, что не можешь себе позволить; братья за дело, которое тебе не по силам’. В английской и немецкой выборках все ФЕ данного лексического ряда обладают пейоративным значением. Данные ФЕ раскрывают такие человеческие пороки, как: легкомыслие, лень, слабость, трусость, несамостоятельность и др.

Лексико-семантическая группа «человеческие отношения»: осет. (5) *æгънаг æмæ сæхтæг куд цæрыни, афтæ цæрын* ‘жить душу в душу’ (досл. жить так же дружно, как пуговица и петелька для пуговицы) [Абаев, Т.1, 1958: 120]; *уу хæдон сын уæгъд / уæрæх уын* ‘быть близкими друзьями, делить горести и радости’ (досл. им и одна рубашка велика); *худ искæуыл цæвын* ‘делать выбор, находить себе спутницу жизни’ (досл. кидать в кого-то свою шапку); англ. (10) *answer the helm* ‘слушаться, подчиняться’; *be tied to someone’s apron-strings* ‘быть под каблуком’; *wear the collar* ‘быть в подчинении’; нем. (8) *j-n mit Handschuhen aufassen* ‘обращаться осторожно с кем-либо (досл. трогать кого-либо руками в перчатках)’ [Binovich, 1995: 285]; *das Hemd ist mir näher als der Rock* ‘своя рубашка ближе к телу (досл. рубашка ближе к телу, чем юбка)’ [Binovich, 1995: 299].

ЛСГ «человеческие отношения» в осетинской выборке носит исключительно положительную оценку: *æгънаг æмæ сæхтæг куд цæрыни, афтæ цæрын* ‘жить душу в душу’; *худ искæуыл цæвын* ‘делать выбор, находить себе спутницу жизни’. В английской выборке следует отметить наличие как положительных, так и отрицательных

характеристик: *handle smb with gloves* ‘обращаться с кем-л. деликатно’; *to throw down the gauntlet* ‘бросить вызов (досл. бросить перчатку), а также нейтральных. В немецком сегменте преобладают единицы с положительной семантикой: *den Hut abnehmen* ‘выражать уважение к кому-либо (досл. снимать шляпу перед кем-либо)’ [Multitran]; *für jemandem das letzte Hemd hergeben* ‘быть готовым на все ради кого-либо’.

В результате анализа всех трех языковых сегментов в рассматриваемых лексико-семантических группах можно утверждать, что в языковой картине мира носителей осетинского, английского и немецкого языков встречается как положительная, так и отрицательная оценочность. Преобладание положительного или отрицательного коннотативного значения зависит от той или иной лексико-семантической группы. В частности, в лексико-семантической группе «материальное состояние» устойчивые единицы представлены по большей части в отрицательном ключе. Этот фактор обусловлен прямой зависимостью эмоционального состояния человека от уровня благосостояния, вследствие чего и возникают ФЕ, несущие в себе отпечаток разочарования, недовольства и др.

Процентное соотношение семантических признаков ФЕ выборки в 3 языках выглядит следующим образом.

Таблица 1. Количественные характеристики семантических групп ФЕ

МП	Осет.		Англ.		Нем.	
	к-во	%	к-во	%	к-во	%
1. Поведение человека	13	29,5	12	31,6	4	15,4
2. Материальное положение	10	22,7	10	26,3	6	23,1
3. Эмоциональное состояние	8	18,2	5	13,2	3	11,5
4. Человеческие качества / характер человека	8	18,2	1	2,6	5	19,2
5. Человеческие отношения	5	11,4	10	26,3	8	30,8
Всего:	44	100	38	100	26	100

2. Структурно-семантическая классификация. В соответствии со структурно-семантической классификацией ФЕ, предложенной А. В. Куниным [Кунин, 1972: 90], целесообразно разделить фразеологические единицы рассматриваемого лексико-семантического ряда на следующие типы: **именные:** осет. *аладзыд цухъхъа* ‘лохмотья’; *каерц ма дыс хъуаг уын* ‘неожиданная проблема вдобавок к уже существующим «час от часу не легче»’; *Сайнаг-æлдары каерц* (фразеологизм с мифонимом *Сайнаг-æлдар*; атрибут богатства, высокого социального статуса); *дыппы бæркад* ‘достаток, благосостояние’; англ. *an empty pocket / purse* ‘бедняк’; нем. *ein Schürzenjäger sein* ‘бабник (досл. быть охотником за домашними фартуками)’; *ein Pantoffelheld sein* ‘подкаблучник’; **адъективные:** осет. *æнæ хæлафæй хъал уын* ‘замахиваться на что-то, что не можешь себе

позволить; братья за дело, которое тебе не по силам'; *иу хæдон сын уæгъд / уæрæх уын* 'быть близкими друзьями, делить горести и радости'; *цъындайы босы хуызæн* 'худошавый человек'; англ. *an empty pocket/purse* 'пустой карман'; *big / long purse* 'туго набитый кошелек'; нем. *leere Taschen* 'без средств к существованию (досл. пустые карманы)'; **адвербиальные:** осет. *æгънаг æмæ сæхтæг куыд цæрыны, афтæ* 'душу в душу'; *худ æвæрдæу* 'на виду, в заметном месте, явно' (досл. как шапку положить); *цыма хæдон сыстытæй байдзаг* 'отвратительно, мерзко'; **глагольные:** осет. *æгънаджытæ байгом кæнын* 'открыть душу'; *дзабыры дон дарын* 'мучать кого-то, издеваться над кем-то'; *зæххæй дзабыр кæнын, хурæй – хæдон* 'жить впроголодь, еле сводить концы с концами'; *кæрц кæнын* 'приписывать кому-то что-то, обвинять кого-то в чем-то'; *кæрц фæлдахын* 'менять отношение к, «переобуваться»'; *кæрц хæдонæй хицæн кæнын* 'различать добро и зло, отделять зерна от плевел'; *кæрцæй хæдоны хсæн бырын (лæсын)* 'вмешиваться в дела близких людей, вставать между близкими, родными людьми'; *къаба скæнын* 'вести себя не по-мужски'; *худ хæрдмæ / уæларвæмæ хсын* 'очень радоваться'; *худ искауыл цæвын* 'делать выбор, находить себе спутницу жизни' (досл. кидать в кого-то свою шапку); *цухъхъа йыл абадын* 'повезти, быть удачливым'; англ. *line one's own pockets* 'наживать богатство нечестным путем'; *pick smb's pocket* 'обворовывать кого-либо / обчистить чьи-либо карманы (досл. лезть кому-л. в карман)'; нем. *j-m in die Tasche arbeiten* 'действовать ради чьей-то выгоды (работать на чужого дядю)'; *sich etw. in die Tasche stecken* 'положить в карман, прикарманить, присвоить' [Binovich, 1995: 652].

Отдельно следует выделить **коммуникативные фразеологические единицы:** **пословицы:** осет. *кæрцæй хæдон хæстæгдæр* 'рубашка ближе к телу, чем шуба' [Абаев, Т. 1, 1958: 579]; *джиппы уæгъдау – йæ ныхас* 'пустозвон'; *кæд дæ ныхас æскарстай, уæд æй бахуый* 'сказано-сделано; сказал А – скажи и Б'; *адæмæй æндахгай – мæгуырæн хæдон* 'с миру по нитке – бедному богатство' [Айларов, 2005]; нем. *volle Flaschen machen leere Taschen* 'пьянство ведет к разорению (досл. полные бутылки опустошают карман)'; **поговорки:** *риуы æгънаджытæ хъазыны стъалытау* 'кто живет в добре, тот ходит в серебре'; *хур – йæ хæдон, зæхх – йæ дзабыр* 'бедный, нищий' [Абаев, Т. 4, 1989: 157].

Таблица 2. Структурно-семантическая классификация ФЕ в осетинском, английском и немецком языках

	Осет.		Англ.		Нем.	
	КОЛ-ВО	%	КОЛ-ВО	%	КОЛ-ВО	%
Именные ФЕ	4	9,1	5	13,2	4	15,4
Адъективные ФЕ	3	6,8	1	2,6	1	3,8
Адвербиальные ФЕ	5	11,4	–	–	–	–
Номинативно-коммуникативные	–	–	–	–	4	15,4
Глагольные ФЕ	17	38,6	31	81,6	15	57,8
Коммуникативные фразеологические единицы						
Пословицы	10	22,7	1	2,6	1	3,8
Поговорки	5	11,4	–	–	1	3,8
Всего:	44	100	38	100	26	100

3. Классификация по тематическим группам, по компоненту и названию предмета гардероба / элемента гардероба.

Все отобранные ФЕ осетинского, английского и немецкого языков мы классифицировали по тематическим группам по компоненту и названию предмета гардероба и тоже разделили эти ФЕ на 5 групп:

предмет одежды: осет. *хæдон, хæлаф, къаба, цъында* (24); англ. *shirt, glove, gauntlet, clothes* (11); нем. *Hemd, Kleid, Zwangsjacke* (13);

верхняя одежда: осет) *кæрц, цухъхъа* (8); англ. *coat* (1);

головной убор: осет) *худ* (5); англ. *hat, cap, helm* (4); нем. *Hut* (2);

элемент / часть одежды, аксессуар: осет. *æгънаг, сæхтæг, дыс, дзыпп* (5); англ. *pocket, heel, purse* (15); нем. *Tasche, Gürtel, Schürzenzipfel* (9);

обувь: осет. *дзабыр* (2); англ. *boots, shoes* (7); нем. *Pantoffel* (2).

Таким образом, в осетинском языке выявлены фразеологические единицы, включающие наименование предмета/элемента гардероба в свой состав. Среди исследованных в статье фразеологизмов ядерными являются такие компоненты с наименованием одежды, как: *хæдон* (10), *хæлаф* (8), *кæрц* (6) и *худ* (5). Околоядерная единица – *къаба* (5). В периферию вошли такие названия одежды и элементов одежды и обуви, как *цухъхъа* (2), *æгънаг* (2) и *дзабыр* (2). Дальняя периферия представлена такими лексическими единицами, как *сæхтæг, дыс, дзыпп* и *цъында*.

В английской выборке ядром является *shirt* (6), околоядерные единицы – *boots* (5) и *purse* (4), в периферии – *hat* (2), *shoes* (2), *glove* (2) и др., в дальней периферии – *coat* (1), *apronstring* (1), *shoestring* (1).

В немецком сегменте ядром являются *Tasche* (5), *Hemd* (4), околоядерные репрезентации – *Gürtel* (3), *Hose* (3). Периферия представлена такими единицами, как

Schafspelz (1), *Absätzen* (1), *Zwangsjacke* (1).

4. Выводы. Фразеологические единицы с компонентом-наименованием одежды в рассматриваемых языках характеризуются разнообразием и широкой употребимостью. Являясь неотъемлемой составляющей жизни и быта народа, одежда стала объектом изучения и в области идиоматики языков. Исследование фразеологического фонда осетинской, английской и немецкой лингвокультур позволило выявить определенные лексико-семантические и структурно-семантические характеристики фразеологических единиц лексико-семантического ряда «предмет гардероба».

4.1. В рассматриваемых языках фразеологические единицы распределены по группам по таким мотивационным признакам, как **поведение человека; материальное положение / уровень достатка** (бедность, богатство); **эмоциональное состояние** (страх, злость, радость и т. д.); **человеческие качества / характер человека** (высокомерие, подлость, подхалимство, непорядочность, безрассудство, щедрость и т. д.); **человеческие отношения** (деликатные, конкурентные, враждебные). Анализ идиом с компонентом-наименованием одежды в рассматриваемом языке показал, что наибольшей активностью характеризуются идиомы семантического класса «поведение человека». В целом, изученные фразеологические единицы репрезентируют стратегии поведения и особенности характера, взаимоотношений в осетинском социуме.

4.2. В соответствии со структурно-семантической классификацией фразеологические единицы рассматриваемого лексико-семантического ряда разделены на такие типы, как: **именные, адъективные, адвербиальные, глагольные, а также коммуникативные фразеологические единицы** (поговорки и пословицы).

4.3. Все отобранные ФЕ на трех языках распределены на 5 групп по семантическому наполнению гнездового слова: ***предмет одежды; верхняя одежда; головной убор; элемент / часть одежды, аксессуар; обувь.***

Анализ эмпирического материала показал, что в осетинском сегменте наиболее рекуррентными фразеологизмами с компонентом «предмет / элемент гардероба» являются семантические классы «поведение человека», «человеческие качества», «материальное положение (бедность / богатство)» и «эмоциональное состояние».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Айларов И., Гаджинова Р., Кцоева Р. Пословицы. 2005. 712 с.
2. Баранов А. Н., Добровольский Д. О. Аспекты теории фразеологии. Москва: Знак, 2008. 656 с.

3. Бондарчук Г. Г. Когнитивно-семиотические основы развития категории предметных названий в английском языке (на материале английских предметов одежды): автореф. дисс. ... д-ра филол. наук: 10.02.04. Москва, 2011. 49 с.

4. Гак В. Г. Языковые преобразования. Москва: Школа «Языки русской культуры», 1998. 768 с.

5. Городецкая И. Е. Соматический компонент фразеологизмов русского и французского языков // Вестник Ставропольского государственного университета. Филологические науки. 2007. № 51. С. 162-166.

6. Дзлиева Д. М., Абаева Ф. О. О социально-исторических изменениях осетинской свадебной обрядности // Вопросы литературы и фольклора. Владикавказ, 2017. Вып. IX. С. 77-88.

7. Дубовская А. В. Об этнокультурной специфике фразеологической номинации одежды (на материале английского и русского языков) // Университетские чтения. Пятигорск: ПГЛУ, 2008. С. 15-21.

8. Зыкова И. В. Гендерный аспект семиотики одежды во фразеологии английского языка // Языки в современном мире. Москва, 2009. С. 273-284.

9. Кунин А. В. Фразеология современного английского языка. Опыт систематизированного описания. Москва: Изд-во «Международные отношения», 1972. 289 с.

10. Попова А. А. Когнитивный аспект импликации: на материале русского и французского языков: автореф. дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.19. Иркутск, 2006. 18 с.

11. Потенция А. А. Слово и миф. Москва, 1989. 624 с.

12. Филин Ф. П. О лексико-семантических группах слов // Очерки по теории языкознания. Москва: Наука, 1982. С. 229-239.

13. Ширяева Е. Ф. Антропологические и топонимические номинации в теме «одежда» в английском языке XIX-XX вв.: автореф. дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.04. Москва, 2013. 24 с.

14. Юсупова Л. Г., Кузьмина О. Д., Кузнецова И. И. Семантические особенности фразеологических единиц с компонентом «Одежда» в английском, немецком и русском языках // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2020. Т. 13. Вып. 3. С. 290-294. DOI: <https://doi.org/10.30853/filnauki.2020.3.60>.

СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

1. Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. Ленинград: Изд-во «Наука», 1958. Т. I. А-К. 654 с.

2. Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. Ленинград: Изд-во «Наука», 1979. Т. III. S-T. 360 с.

3. Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. Ленинград: Изд-во «Наука», 1989. Т. IV. U-Z. 327 с.

4. Бинович Л. Э. Немецко-русский фразеологический словарь. Москва: Аквариум, 1995. 768 с.

5. Дзабиты З. Т. Фразеологический словарь осетинского языка. 2-е изд. доп. Цхинвал, 2018. 597 с.

6. Кунин А. В. Англо-русский фразеологический словарь. Москва: Русский язык, 1984. 944 с.

7. Multitran English-Russian dictionary. Доступ: <https://www.multitran.com/dictionary/german-russian/den%20Hut%20abnehmen>. (дата обращения: 23.02.2025).

ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ

Осетинский корпус. Доступ: http://corpus.ossetic-studies.org/search/?interface_language=ru. (дата обращения: 23.02.2025).

REFERENCES

1. Aylarov, I., Gadzhinova, R., Ktsoeva, R. (2005). Poslovitsy [Proverbs]. (In Russ.).
2. Baranov, A. N., Dobrovolskiy, D. O. (2008). *Aspekty teorii frazeologii* [Aspects of theory of phraseology]. Moskva: Znak. (In Russ.).
3. Bondarchuk, G. G. (2011). *Kognitivno-semioticheskie osnovy razvitiya kategorii predmetnykh nazvaniy v angliyskom yazyke (na materiale angliyskikh predmetov odezhdy)* [Cognitive-semiotic basis of subject category development in English (based on articles of clothing in English)]: avtoref. diss. ... d-ra filol. nauk: 10.02.04. Moskva. (In Russ.).
4. Gak, V. G. (1998). *Yazykovye preobrazovaniya* [Language transformations]. Moskva: Shkola «Yazyki russkoy kultury». (In Russ.).
5. Gorodetskaya, I. E. (2007). Somaticheskii komponent frazeologizmov russkogo i frantsuzskogo yazykov [Somatic component of phraseologisms of Russian and French]. In *Vestnik Stavropolskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologicheskie nauki*. No 51. Pp. 162-166. (In Russ.).
6. Dзлиева, D. M., Abaeva, F. O. (2017). O sotsialno-istoricheskikh izmeneniyakh osetinskoy svadebnoy obryadnosti [Social-historic changes of Ossetian bridal ceremony]. In *Voprosy literatury i folklora*. Vladikavkaz. Iss. IX. Pp. 77-88. (In Russ.).
7. Dubovskaya, A. V. (2008). Ob etnokulturnoy specifike frazeologicheskoy nominatsii odezhdy (na materiale angliyskogo i russkogo yazykov) [Ethnocultural specificity of phraseological nomination of clothes (based on English and Russian languages)]. In *Universitetskie chteniya*. Pyatigorsk: PGLU. Pp. 15-21. (In Russ.).
8. Zykova, I. V. (2009). Gendernyy aspekt semiotiki odezhdy vo frazeologii angliyskogo yazyka [Gender aspect of clothes semiotics in English phraseology]. In *Yazyki v sovremennom mire*. Moskva. Pp. 273-284. (In Russ.).
9. Kunin, A. V. (1972). *Frazeologiya sovremennogo angliyskogo yazyka. Opyt sistematizirovannogo opisaniya* [Phraseology of modern English]. Moskva: Izd-vo «Mezhdunarodnye otnosheniya». (In Russ.).
10. Popova, A. A. (2006). *Kognitivnyy aspekt implikatsii: na materiale russkogo i frantsuzskogo yazykov* [Cognitive aspect of implication: based on Russian and French languages]: avtoref. diss. ... kand. filol. nauk: 10.02.19. Irkutsk. (In Russ.).
11. Potebnya, A. A. (1989). *Slovo i mif* [Word and myth]. Moskva. (In Russ.).
12. Filin, F. P. (1982). O leksiko-semanticheskikh gruppakh slov [Lexical-semantic groups of words]. In *Ocherki po teorii yazykoznaniya*. Moskva: Nauka. Pp. 229-239. (In Russ.).
13. Shiryayeva, E. F. (2013). *Antropologicheskie i toponimicheskie nominatsii v teme «odezhda» v angliyskom yazyke XIX-XX vv.* [Anthropologic and toponymic nomination in the topic «Clothes» in the English language of XIX-XX centuries]: avtoref. diss. ... kand. filol. nauk: 10.02.04. Moskva. (In Russ.).
14. Yusupova, L. G., Kuzmina, O. D., Kuznetsova, I. I. (2020). Semanticheskie osobennosti frazeologicheskikh edinits s komponentom «Odezhda» v angliyskom, nemetskom i russkom yazykakh [Semantic peculiarities of Phraseological units with key component “clothes” in English, German and Russian languages]. In *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki*. Tambov: Gramota. Vol. 13. Iss. 3. Pp. 290-294. DOI: <https://doi.org/10.30853/filnauki.2020.3.60>. (In Russ.).

LEXICOGRAPHIC SOURCES

1. Abaev, V. I. (1958). *Istoriko-etimologicheskii slovar osetinskogo yazyka*. [Historical-etymological dictionary of Ossetian language]. Leningrad: Izd-vo «Nauka». Vol. I. A-K. (In Russ.).
2. Abaev, V. I. (1979). *Istoriko-etimologicheskii slovar osetinskogo yazyka*. [Historical-etymological dictionary of Ossetian language]. Leningrad: Izd-vo «Nauka». Vol. III. S-T. (In Russ.).

3. Abaev, V. I. (1989). *Istoriko-etimologicheskii slovar osetinskogo yazyka*. [Historical-etymological dictionary of Ossetian language]. Leningrad: Izd-vo «Nauka». Vol. IV. U-Z. (In Russ.).
4. Binovich, L. Ye. (1995). *Nemetsko-russkiy frazeologicheskii slovar* [German-Russian phraseological dictionary]. Moskva: Akkvarium. (In Russ.).
5. Dzabity, Z. T. (2018). *Frazeologicheskii slovar osetinskogo yazyka* [Phraseological dictionary of Ossetian language]. 2-e izd. dop. Tskhinval. (In Russ.).
6. Kunin, A. V. (1984). *Anglo-russkiy frazeologicheskii slovar* [English-Russian phraseological dictionary]. Moskva: Russkiy yazyk. (In Russ.).
7. *Multitran English-Russian dictionary*. Available at: <https://www.multitran.com/dictionary/german-russian/den%20Hut%20abnehmen>. (accessed: 23.02.2025).

ILLUSTRATIVE MATERIAL

Ossetic corpus. Available at: http://corpus.ossetic-studies.org/search/?interface_language=ru. (accessed: 23.02.2025).

Джисоева Варвилена Павловна – кандидат филологических наук, доцент кафедры английского языка
(e-mail: jio.varvilina@mail.ru),
Юго-Осетинский государственный университет имени А. А. Тибилова
100001 Республика Южная Осетия,
Цхинвал, ул. Путина, 8

Dzhioeva Varvilina P. – Candidate of Philology,
Associate Professor of English Language
Department (e-mail: jio.varvilina@mail.ru),
South Ossetia State University named after
A. A. Tibilov
8, Putin st., Tskhinval, The Republic of South
Ossetia, 100001

Поступила в редакцию 17 марта 2025 г.